

Mulheres em vermelho: lacuna de gênero e (auto)representação histórica na Wikipédia

Andressa Inácio de Oliveira

Doutoranda do Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal Fluminense e membra dos grupos Wiki Movimento Brasil e WikiMulheres+

Resumo

A Wikipédia foi criada em 2001 e tornou-se a maior enciclopédia e um dos dez sites mais acessados do mundo. Seu conteúdo é autogerido por um movimento social em prol do conhecimento livre, aberto e gratuito na internet. Apesar de todo o esforço colaborativo, lacunas de conhecimento permeiam o conteúdo dessa enciclopédia, refletindo as desigualdades sociais existentes no corpo de pessoas editoras. Entre elas está a lacuna de gênero, isto é, a sub-representação de mulheres editoras e de conteúdos temáticos de gênero no movimento e plataformas Wikimedia.

O artigo apresenta brevemente o tema da lacuna de gênero da Wikipédia, que emergiu na virada da década de 2010, em perspectiva com a busca pela equidade de conhecimento do Movimento Wikimedia, nos contextos global e lusófono. Centralmente, o texto aborda o trabalho da iniciativa “Mulheres em vermelho”, que organiza a criação de verbetes enciclopédicos sobre mulheres e temas interseccionais de gênero na Wikipédia lusófona. A abordagem lança mão sobre as noções de enunciação e representação colocada por Gayatri Spivak em *Can the Subaltern Speak?* na interpretação das ações do movimento de mulheres wikimedistas lusófonas.

Palavras-chave: Lacuna de gênero na Wikipédia; Movimento Wikimedia; História das Mulheres;

A lacuna de gênero na Wikipédia

Desde a virada para a década de 2010, a lacuna de gênero da Wikipédia tem sido debatida pelo Movimento Wikimedia. Na ocasião, uma pesquisa desenvolvida pela Fundação Wikimedia em parceria com a Universidade das Nações Unidas afirmou que apenas 13% das pessoas editoras da Wikipédia em inglês eram mulheres.^{1 2} Nos anos seguintes, o contexto de sub-representação de mulheres wikipedistas (i.e., mulheres que editam a Wikipédia) reverberou na mídia e internet estadunidenses.^{3 4} A cobertura midiática e debate comunitário sobre o tema desdobrou-se em uma série de novas pesquisas e ações inéditas sobre a lacuna de gênero, em especial no âmbito da Wikipédia anglófona.^{5 6 7 8 9}

¹ RESEARCH:UNU-MERIT Wikipedia survey. Meta-wiki. Fundação Wikimedia, s.d. [versão arquivada em 12 nov. 2019]. Disponível em: https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Research:UNU-MERIT_Wikipedia_survey&oldid=19552955. Acesso em 30 nov. 2023.

² GLOTT, Ruediger; SCHMIDT, Philipp & Rishab Ghosh. Wikipedia Survey - Overview of Results. UNU-MERIT, Maastricht, Netherlands, 2010 [versão arquivada em 22 mai. 2023]. Disponível em: https://web.archive.org/web/20230522051035/http://wikipediasurvey.org/docs/Wikipedia_Overview_15_March2010-FINAL.pdf. Acesso em 30 nov. 2023.

³ LAVALLEE, Andrew. “Only 13% of Wikipedia Contributors Are Women, Study Says”. The Wall Street Journal, 31 aug. 2009 [versão arquivada em 24 out. 2022]. Disponível em: <https://web.archive.org/web/20221024172437/https://www.wsj.com/articles/BL-DGB-6182>. Acesso em 30 nov. 2023.

⁴ COHEN, Noam. “Define Gender Gap? Look Up Wikipedia’s Contributor List”. The New York Times, 30 jan. 2011 [versão arquivada em 25 mai. 2023]. Disponível em: <https://web.archive.org/web/20230628012905/https://www.nytimes.com/2011/01/31/business/media/31link.html>. Acesso em 30 nov. 2023.

⁵ ECKERT, Stine & Linda Steiner. “Wikipedia’s gender gap”. Media disparity: A gender battleground. Lexington Books: Maryland, 2013.

⁶ SHAW, Aaron & Eszter Hargittai. “Mind the skills gap: The role of internet know-how and gender in differentiated contributions to Wikipedia”. Information, Communication & Society, vol. 18, n. 4, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/1369118X.2014.957711>. Acesso em: 30 nov. 2023.

⁷ FORD, Heather & Judy Wajcman. “‘Anyone can edit’, not everyone does: Wikipedia’s infrastructure and the gender gap”. Social Studies of Science, vol. 47, n. 4, 2017. <https://doi.org/10.1177/0306312717692172>. Acesso em 30 nov. 2023.

⁸ MENKING, Amanda; ERICKSON, Ingrid & Wand Pratt. “People who can take it: how Women wikipedians negotiate and navigate safety”. Proceedings of CHI Conference, Glasgow, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1145/3290605.3300702>. Acesso em: 30 nov. 2023.

⁹ MENKING, Amanda & Jon Rosenberg. “WP:NOT, WP:NPOV, and other stories Wikipedia tells us: A feminist critique of Wikipedia’s epistemology”. Science, Technology, & Human Values, v. 46, n. 3, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/0162243920924783>. Acesso em: 30 nov. 2023.

No início da década de 2020, ainda existe uma significativa disparidade de representação de gênero nesse movimento social em nível global, tanto em termos de participação de pessoas editoras quanto de conteúdo enciclopédico. Em 2021, as mulheres ainda representavam apenas 15% das pessoas contribuidoras.¹⁰ Em 2023, apenas 18% das biografias existentes nas principais versões linguísticas da Wikipédia são sobre mulheres.¹¹ Tal sub-representação reverbera de forma ampla, uma vez que a Wikipédia é um dos dez websites mais acessados do mundo.¹²

No que tange à Wikipédia lusófona, em 2021, as mulheres representavam apenas 11% das pessoas editoras.¹³ Conforme relatam wikimulheres (i.e., mulheres que editam os projetos Wikimedia), a hegemonia masculina na curadoria do conteúdo da plataforma dificulta a entrada e permanência da alteridade, ao passo que coloca obstáculos à inserção de conhecimentos temáticos como gênero, sexualidade, raça, etnia e geografia.^{14 15 16} Diante desse cenário, mulheres e editores aliados da Lusofonia têm empreendido uma série de ações, desde maratonas de edição na Wikipédia até pesquisa e extensão acadêmica, para aumentar a representação de mulheres e gêneros dissidentes, bem como de temas das histórias lusófonas, negras, indígenas, migrantes, rurais, ciganas, LGBTQIAP+ e do Sul Global, para além das relações de gênero.

¹⁰ COMMUNITY INSIGHTS/Community Insights 2021 Report/Thriving Movement. Meta-wiki. Fundação Wikimedia, s.d. [versão arquivada em 27 set. 2023]. Disponível em: https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Community_Insights/Community_Insights_2021_Report/Thriving_Movement&oldid=25668269. Acesso em: 30 nov. 2023.

¹¹ HUMANIWIKI: Homepage. Web Archive, [versão arquivada em 17 mar. 2023]. Disponível em: <https://web.archive.org/web/20230317001910/https://humaniki.wmcloud.org/>. Acesso em: 30 nov. 2023.

¹² SIMILARWEB: wikipedia.org, 30 nov. 2023. Disponível em: <https://www.similarweb.com/website/wikipedia.org/#overview>. Acesso em 30 nov. 2023.

¹³ COSTA, Pedro Rodrigues. Perfil dos editores da Wikipédia em língua portuguesa. XX Aniversário da Wikipédia em Língua Portuguesa, 9 de maio de 2021, online. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.33432.93441/1>. Acesso em 30 set. 2023.

¹⁴ A EXPERIÊNCIA do movimento de mulheres lusófonas na Wikimedia: uma estima-ativa. Wikiversidade, Fundação Wikimedia, s.d. [versão arquivada em 15 set. 2023]. Disponível em: <https://w.wiki/7f8C>. Acesso em: 30 set. 2023.

¹⁵ PINTO, Inês Catarina. “Desigualdade de gênero: As mulheres estão sub-representadas na Wikipédia?” Polígrafo, 30 jun. 2020 [versão arquivada em 22 abr. 2022]. Disponível em: <https://web.archive.org/web/20230422072857/https://poligrafo.sapo.pt/fact-check/desigualdade-de-genero-as-mulheres-estao-sub-representadas-na-wikipedia>. Acesso em 30 nov. 2023;

¹⁶ RIBEIRO, João Gabriel. “Wikipédia e a procura pela perfeita representação”. Shifter, 7 out. 2020 [versão arquivada em 31 jan. 2023]. Disponível em: <https://web.archive.org/web/20230131210648/https://shifter.pt/2020/10/wikipedia-e-a-procura-pela-perfeita-representacao/>. Acesso em 30 nov. 2023.

Equidade de conhecimento na Wikimedia

O caráter interseccional da lacuna de gênero, que se entrecruza com outras lacunas de conhecimento, motivou o movimento de mulheres wikimedistas lusófonas a se pensarem coletivamente enquanto “mulheres+”. Tal categoria parte da experiência específica de mulheres, mas busca incluir outras experiências que são igualmente sub-representadas no movimento Wikimedia, como as “pessoas que se identificam nos espectros da transgeneridade e não-binariedade”.¹⁷ Nisto, também buscam estabelecer laços de solidariedade com agentes da diversidade humana on-wiki; isto é, grupos sub-representados geográfica, histórica, cultural, econômica e/ou socialmente dentro das plataformas wikimedia. Além disso, o sinal de mais também demarca que o trabalho dessa comunidade ultrapassa a “questão de gênero” e os limites da Wikipédia, estando em busca da equidade de conhecimento nas plataformas Wikimedia. Sobretudo, neste trabalho, são colocados em prática princípios feministas “anti-coloniais, decoloniais, anti-racistas, anti-capacitistas e anti-discriminação LGBTQIAP+”.¹⁸

A Wikipédia, criada em 2001, foi a gênese do Movimento Wikimedia, mas este se expande para além de seus domínios. Existem mais de trezentas versões linguísticas desta enciclopédia online, todas autogeridas por suas comunidades que são, muitas vezes, transnacionais ou transcontinentais. Existem também outros projetos, como Wikimedia Commons, Wikcionário, Wikidata, Wikiversidade, Wikilivros, etc., igualmente autogeridos por comunidades específicas. O que chamamos de Movimento Wikimedia é a confluência de todas essas pessoas, que formam um movimento social diverso.¹⁹ As atividades encampadas por elas são em prol do conhecimento livre, aberto e gratuito na internet e seguem princípios como colaboração, contextualização e autogestão participativa.²⁰

¹⁷ WIKIMULHERES+. Meta-wiki, Fundação Wikimedia, s.d. [versão arquivada em 2 abr. 2023]. Disponível em: <https://w.wiki/7ieR>. Acesso em 30 nov. 2023.

¹⁸ WIKI EDITORAS LX. Meta-wiki, Fundação Wikimedia, s.d. [versão arquivada em 13 set. 2023]. Disponível em: <https://w.wiki/7iXK>. Acesso em 30 nov. 2023.

¹⁹ MOVIMENTO WIKIMEDIA. *Wikipédia*, Fundação Wikimedia, s.d. [versão arquivada em 30 set. 2023]. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Movimento_Wikimedia&oldid=66690549. Acesso em 30 nov. 2023.

²⁰ MOVEMENT STRATEGY/Principles/pt. Meta-wiki, Fundação Wikimedia, s.d. [versão arquivada em 22 out. 2023]. Disponível em: https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Movement_Strategy/Principles/pt&oldid=23963899. Acesso em 30 nov. 2023.

Dando suporte estrutural a esse movimento social, existe a Fundação Wikimedia, uma organização estadunidense sem fins lucrativos.²¹ Essa entidade reconhece e subsidia grupos de usuários, organizações temáticas, capítulos territoriais como afiliados da Wikimedia.²²

Em 2017, foi lançada a *Estratégia do Movimento*, um documento que culmina as aspirações coletivas no alto de 16 anos de trabalho wikimedista. Desde o início, este trabalho enraizou-se na seguinte visão: “Um mundo em que cada ser humano pode compartilhar livremente a soma de todo o conhecimento”.²³ Fato é que a soma do conhecimento humano não pode ser alcançada quando existem comunidades e saberes sub-representados. A lacuna de gênero e suas intersecções desafiam essa visão de futuro. Diante disso, a *Estratégia* estabelece como principal direcionamento a noção de equidade do conhecimento, estabelecendo o seguinte: “Como movimento social, concentraremos nossos esforços no conhecimento e nas comunidades que foram deixadas de fora por estruturas de poder e privilégios. Vamos acolher pessoas de todos os âmbitos para construir comunidades fortes e diversas. Destruiremos as barreiras sociais, políticas e técnicas que impedem as pessoas de acessar e contribuir para o conhecimento gratuito”.²⁴

²¹ FUNDAÇÃO WIKIMEDIA. Meta-wiki, Fundação Wikimedia, s.d. [versão arquivada em 27 aug. 2023]. Disponível em: https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Wikimedia_Foundation/pt-br&oldid=25522717. Acesso em 30 nov. 2023.

²² AFILIADOS ao movimento Wikimedia. Meta-wiki, Fundação Wikimedia, s.d. [versão arquivada em 28 nov. 2023]. Disponível em: https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Wikimedia_movement_affiliates/pt-br&oldid=25907861. Acesso em 30 nov. 2023.

²³ ESTRATÉGIA/Movimento Wikimedia/2017. Meta-wiki, Fundação Wikimedia, s.d. [versão arquivada em 16 dez. 2022]. Disponível em: https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Strategy/Wikimedia_movement/2017/pt-br&oldid=24246141. Acesso em 30 nov. 2023.

²⁴ *Idem*.

Grupos wikimedistas da Lusofonia

Comprometido com o ideal da equidade do conhecimento, o Movimento Wikimedia tem combatido a lacuna de gênero, almejando aumentar a representação e representatividade de mulheres nas plataformas Wikimedia. Na Lusofonia, dois principais grupos de usuárias da Wikimedia alinham-se a este ideal a partir de uma perspectiva de gênero, as Wikimulheres+ e Wiki Editoras Lx.^{25 26} Essas coletivas atuam em confluência, proximidade e/ou parceria com os afiliados Wiki Movimento Brasil e Wikimedia Portugal;^{27 28} e com o grupo Mais Teoria de História na Wikipédia, que é um projeto de extensão da Universidade Federal de Santa Catarina.²⁹

Os supracitados grupos de wikimedistas catalisaram ao longo da década de 2010 e início dos anos 2020, estratégias, campanhas, projetos e eventos focados no combate da lacuna de gênero na Wikipédia lusófona e plataformas afins. O artigo coletivo “Mulheres em rede: construção da equidade de conhecimento na Wikipédia”, escrito para o livro *A Wikimedia no Brasil: o poder e os desafios do conhecimento livre*, organizado pelo Wiki Movimento Brasil, historiciza os principais marcos do movimento de mulheres wikimedistas falantes de português.^{30 31} Dentro os marcos citados está o projeto “Mulheres em vermelho”, analisado a seguir.

²⁵ WIKIMULHERES+. *Meta-wiki*, Fundação Wikimedia, s.d. [versão arquivada em 2 abr. 2023]. Disponível em: <https://w.wiki/7ieR>. Acesso em 30 nov. 2023.

²⁶ WIKI EDITORAS LX. *Meta-wiki*, Fundação Wikimedia, s.d. [versão arquivada em 13 set. 2023]. Disponível em: <https://w.wiki/7iXK>. Acesso em 30 nov. 2023.

²⁷ WMB. Grupo de Usuários Wiki Movimento Brasil. *Meta-wiki*, Fundação Wikimedia, s.d. [versão arquivada em 19 jul. 2023]. Disponível em: <https://w.wiki/7AMz>. Acesso em: 30 nov. 2023.

²⁸ WIKIMEDIA PORTUGAL. *Meta-wiki*, Fundação Wikimedia, s.d. [versão arquivada em 30 ABR. 2023]. Disponível em: https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Wikimedia_Portugal&oldid=24961651. Acesso em 30 nov. 2023.

²⁹ WIKIPÉDIA:Projeto Mais Teoria da História na Wiki. Wikipédia, Fundação Wikimedia, s.d. [versão arquivada em 9 de fevereiro de 2023]. Disponível em: <https://w.wiki/7dk6>. Acesso em: 30 nov. 2023.

³⁰ INÁCIO DE OLIVEIRA, Andressa; FIGUEREDO, Danielly Campos Dias; SUCA, Érika Guetti; ARAÚJO, Giovanna Viana Fontenelle de; FERREIRA, Isabela Tosta; CORREIA, Rute; SOSTER, Sandra Schmitt; CAPPELLETTO, Tila. “Mulheres em rede: construção da equidade de conhecimento na Wikipédia”. *A Wikimedia no Brasil: o poder e os desafios do conhecimento livre*. PESCHANSKI, João Alexandre & Amanda Chevtchouk Jurno [Orgs.]. No prelo.

³¹ SUMÁRIO do livro. *Br.wikimedia.org*, s.d. [versão arquivada em: 19 out. 2023]. Disponível em: https://br.wikimedia.org/w/index.php?title=Sum%C3%A1rio_do_livro&oldid=49043. Acesso em 30 nov. 2023.

Mulheres em vermelho

Existente organicamente desde 2020, o Projeto Mulheres em vermelho (MaV) - também grafado “Mulheres a vermelho”, no português europeu -, é a seção lusófona do projeto *Women in Red* (WiR).^{32 33} Surgido na anglofonia, em 2015, este é um esforço internacional de aumentar o número de biografias de mulheres e verbetes temáticos de gênero nas Wikipédias. O nome faz alusão às hiperligações vermelhas (os links em vermelho, inexistentes), que caracterizam as lacunas de conhecimento, ou seja, os artigos que ainda não foram criados. A missão do projeto é transformar esses links em hiperligações azuis (links ativos, em azul) a partir da inclusão de conteúdo sobre a história das mulheres na Wikipédia. As edições coordenadas de transformação de conteúdos ausentes em conteúdos presentes que são feitas no prelo do MaV evidenciam as lacunas de conhecimento sobre história das mulheres em perspectiva interseccional e decolonial. Para além do trabalho de criação de verbetes, existe também o monitoramento de páginas, para que não sejam vandalizadas ou excluídas, o que é frequente de acontecer na Wikipédia.

Todo conteúdo na Wikipédia é passível de alteração, inclusão ou exclusão. Cinco pilares regem as edições wikipedistas, são eles: enciclopedismo, imparcialidade, livre conteúdo, normas de conduta e flexibilidade das regras.³⁴ Uma característica das comunidades wikipedistas ao redor do globo é que a aplicação das regras, na prática, depende do contexto, do consenso e da correlação de forças estabelecidas. Isto gera uma série de problemáticas, entre elas, a perpetuação de dinâmicas explícitas e implícitas de *gatekeeping* de conhecimentos subalternos e comunidades marginalizados, que podem ser presumidos como não-notáveis e, portanto, excluídos desta enciclopédia online.³⁵

³² WIKIPÉDIA:Projetos/Mulheres a vermelho. *Wikipédia*, Fundação Wikimedia, s.d. [versão arquivada em 3 jun. 2023]. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikip%C3%A9dia:Projetos/Mulheres_a_vermelho&oldid=65991263. Acesso em 30 nov. 2023.

³³ WIKIPEDIA:WikiProject Women in Red. *Wikipedia*, Fundação Wikimedia, s.d. [versão arquivada em 30 nov. 2023]. Disponível em: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:WikiProject_Women_in_Red&oldid=1187671723. Acesso em 30 nov. 2023.

³⁴ WIKIPEDIA:Cinco pilares. *Wikipédia*, Fundação Wikimedia, s.d. [versão arquivada em 7 jun. 2023]. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikip%C3%A9dia:Cinco_pilares&oldid=66018955. Acesso em 30 nov. 2023.

³⁵ VRANA, Adele G.; SENGUPTA, Anasuya & Siko Bouterse. “Toward a Wikipedia for and from us all”. *Wikipedia @ 20: Stories of an incomplete revolution*. The MIT Press, 2020. Disponível em: <https://wikipedia20.mitpress.mit.edu/pub/myb725ma>. Acesso em: 30 nov. 2023.

Um grande exemplo da hostilidade da comunidade wikipedista à saberes de populações marginalizadas foi o caso do verbete de Marielle Franco.

Marielle Franco, mulher negra e feminista brasileira, importante figura política país, não foi considerada notável o suficiente para ter um artigo biográfico na Wikipédia lusófona até a altura de seu brutal assassinato, no Rio de Janeiro, em 2016.³⁶ Além de icônica para os movimentos negros e feministas, a figura de Marielle tornou-se emblemática para o movimento wikimedistas lusófono, tornando-se símbolo do MaV.

A lacuna de gênero na Wikipédia é, por si mesma, desafiadora. Entretanto, o trabalho de inclusão de conteúdo temáticos, em especial de criação de verbetes sobre mulheres é duplamente desafiador. A percepção geral de mulheres editoras partícipes do MaV é que, em comparação com edições de temas não relacionados a gênero, esse trabalho específico demanda tanto uma maior perícia na escrita e referenciação quanto um adicional trabalho emocional na manutenção dos artigos. Isto porque a quantidade de fontes confiáveis necessárias para garantir a permanência, bem como a taxa de nomeação para exclusão de biografias de mulheres parecem ser maiores do que para biografias de homens. Isto reflete diretamente na pouca permanência de editoras mulheres. Pois, a experiência de esforço extra e preocupação posterior é frustrante e desanimadora.^{37 38}

Apesar do cenário desencorajador, as organizadoras do MaV orgulham-se de terem sido responsáveis pelo aumento percentual de biografias de mulheres desde 2015. Na Wikipédia anglófona, o número aumentou de 15,5% em 2015 para 19,7% em 2023.³⁹ Já na Wikipédia lusófona, o percentual foi de 18,5% em 2020 para 20,2% em 2023.⁴⁰

³⁶ VRANA, Adele G. "The Life and Death of Marielle Franco on Wikipedia". *Whose Knowledge*, 10 mar. 2018 [versão arquivada em 28 jan. 2023]. Disponível em: <https://web.archive.org/web/20230128154741/https://whoseknowledge.org/the-life-and-death-of-marielle-franco-on-wikipedia/>. Acesso em 30 nov. 2023.

³⁷ TRIPODI, Francesca. "Ms. Categorized: Gender, notability, and inequality on Wikipedia". *New Media & Society*, vol. 25, n. 7. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/14614448211023772>. Acesso em 30 nov. 2023.

³⁸ A EXPERIÊNCIA do movimento de mulheres lusófonas na Wikimedia: uma estima-ativa. Wikiversidade, Fundação Wikimedia, s.d. [versão arquivada em 15 set. 2023]. Disponível em: <https://w.wiki/7f8C>. Acesso em: 30 set. 2023.

³⁹ WIKIPEDIA:WikiProject Women in Red. Wikipedia, Fundação Wikimedia, s.d. [versão arquivada em 30 nov. 2023]. Disponível em: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:WikiProject_Women_in_Red&oldid=1187671723. Acesso em 30 nov. 2023.

⁴⁰ Dados consultados em 30 de novembro de 2023 na plataforma Humaniki. HUMANIKI:homepage. Disponível em: <https://humaniki.wmcloud.org/>. Acesso em 30 nov. 2023.

(Auto)representação histórica das mulheres na Wikipédia

“Pode a subalterna falar?”. A célebre conclamação de Gayatri Spivak, feita e refeita desde 1988 nas publicações e comentários do artigo *Can the Subaltern Speak?*, nunca teve como objetivo questionar a capacidade de enunciação das sujeitas subalternas no caso histórico sobre o qual a autora se debruçou. Mas sim apontar como mesmo vencendo a violência e enunciando-se, elas não foram efetivamente ouvidas naquela história.⁴¹

A constatação de Spivak ressoa no tema que tratamos aqui. Em primeiro lugar, quando biografias de mulheres após criadas são sistematicamente categorizadas como não notáveis. Em segundo lugar, quando a agência de mulheres wikimedistas é invisibilizada. Por exemplo, o supracitado capítulo coletivo “Mulheres em Rede” indaga: “Onde estão as mulheres editoras?”. Nos informam as autoras que tal indagação emergiu de uma roda de conversa na Wiki Con Brasil 2022, quando um editor supôs que “não existem mulheres editando a Wikipédia lusófona”.⁴² A frase podia ser considerada descabida em um evento onde 50% das participantes eram mulheres, muitas delas, justamente editoras da Wikipédia. Todavia, conforme explicam as autoras, a frase denuncia uma diferença radical de visões causada pelas “distâncias existentes entre a estratégia global do movimento Wikimedia e os contextos locais internos às wikipédias”.⁴³

Neste cenário, duas visões opostas convivem nas comunidades wikimedistas. De um lado, o contexto de atuação organizada de wikimulheres, que diagnosticam e combatem a lacuna de gênero. Sobretudo, que se esforçam para trazer mais mulheres para a edição wikipedista, para apoiá-las por meio de ações afirmativas e para manter online os artigos criados por elas. Tudo isso ocorrendo, muitas vezes, nas sombras dos fóruns públicos da Wikipédia, onde é possível o estabelecimento de uma comunicação não-hostil em espaços seguros. De outro, a percepção cotidiana de wikipedistas homens

⁴¹ SPIVAK, Gayatri & Rosalind C. Morris. *Can the subaltern speak? reflections on the history of an idea*. New York: Columbia University Press, [1988] 2010.

⁴² INÁCIO DE OLIVEIRA, Andressa et. all. “Mulheres em rede...”, op. cit. : construção da equidade de conhecimento na Wikipédia”. *A Wikimedia no Brasil: o poder e os desafios do conhecimento livre*. PESCHANSKI, João Alexandre & Amanda Chevtchouk Jurno [Orgs.]. No prelo.

⁴³ *Idem*.

pouco habituados a esse tema, partícipes do grupo hegemônico do corpo de editores daquela enciclopédia e, muitas vezes, insensíveis a direção estratégica de busca pela equidade de conhecimento. Em suma, as editoras mulheres realizam uma série de trabalhos invisíveis dentro do movimento Wikimedia. Invisíveis porque não são contabilizadas nas métricas de números de edição e de *bytes* adicionados. Portanto, mesmo quando ativas, suas presenças e ações não são tão percebidas quanto as dos super usuários.⁴⁴

Can The Subaltern Speak? também lança ideias sobre o conceito de representação. Spivak ressalta o duplo significado desse conceito por meio dos termos, em alemão, *Darstellung* (representação figurativa) e *Vertretung* (representação política).⁴⁵ No português, apesar de ambos sentidos fundirem-se em uma única palavra, é importante assinalar a duplicidade semântica. No caso aqui analisado, tal duplicidade é verdadeira. Por um lado, existe a representação figurativa no conteúdo (wiki)enciclopédico, por meio da presença ou ausência de determinado conhecimento. Por outro lado, existe a representação política da diversidade humana no corpo de pessoas editoras, em maiorias, minorias ou ausências de grupos sociais.

No que tange à representação política no movimento wikimedia, as mulheres possuem uma presença mais perceptível. Se o número mulheres wikipedistas lusófonas (editoras da Wikipédia) foi estimado, em 2021, como sendo de 11%; já o número de mulheres wikimedistas (organizadoras do movimento), em nível global, chegou a 35% no mesmo ano. Em 2023, também 35% do Wiki Movimento Brasil era composto por associadas mulheres e a cifra salta para 70% no caso da equipe profissional do grupo.⁴⁶ É pertinente destacar que tais percentuais mais vigorosos, no caso do Brasil, são resultados da implementação de estratégias para o aumento da representatividade de mulheres.⁴⁷

⁴⁴ A EXPERIÊNCIA do movimento de mulheres lusófonas na Wikimedia: uma estima-ativa. Wikiversidade, Fundação Wikimedia, s.d. [versão arquivada em 15 set. 2023]. Disponível em: <https://w.wiki/7f8C>. Acesso em: 30 set. 2023.

⁴⁵ SPIVAK, Gayatri & Rosalind C. Morris. *Can the subaltern speak? reflections on the history of an idea*. New York: Columbia University Press, [1988] 2010.

⁴⁶ INÁCIO DE OLIVEIRA, Andressa et. all. “Mulheres em rede...”, op. cit. : construção da equidade de conhecimento na Wikipédia”. A Wikimedia no Brasil: o poder e os desafios do conhecimento livre. PESCHANSKI, João Alexandre & Amanda Chevtchouk Jurno [Orgs.]. No prelo.

⁴⁷ WMB. Wiki Movement Brazil User Group/Diversity Plan/pt-br. *Meta-wiki*, Fundação Wikimedia, s.d. [versão arquivada em 7 mar. 2023]. Disponível em: <https://w.wiki/7AMz>. Acesso em: 30 nov. 2023.

Como buscou-se destacar até aqui, existe uma correlação direta entre representatividade (representação política) e representação (figurativa) de mulheres no movimento e conteúdo Wikimedia. Menos mulheres editando reflete não apenas em menos biografias femininas ou verbetes sobre temas de gênero, mas também em uma menor ocorrência da perspectiva anti-sexista nos verbetes gerais da Wikipédia. É na intersecção de representatividade e representação que reside a autorrepresentação das mulheres wikimedistas, seja na inserção de conteúdo, seja na historicização de seu próprio movimento. Neste aspecto, a enunciação das sujeitas subalternas foi estabelecida e segue se fortalecendo. Resta saber se elas serão percebidas ou quiçá ouvidas.